

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

KIYIM KONSTRUKSIYASI GEOMETRIK MUAMMOLARINI YECHISHDA EVRISTIK MODELLASHTIRISH

p.f.n., dots. **Djalolova Dilafuz Fattoxovna**

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Djalolova1979@mail.ru

Jalilova Rayxon Jamshid qizi

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti II-kurs magistri

Annotatsiya. Kiyim konstruksiyasi geometrik muammolarini yechishda evristik modellashtirish, Interaktiv eksperimentning ketma-ketligi, andozalarning geometrik o‘zgarishlarining matematik modeli, tikuv buyumining umumiy yuza yoyilmasi va uning alohida detallarini ajratilishi to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Evristik, modellashtirish, interaktiv, kibernetika, factor, fiksatsiya, algoritm, pozitsiya, transformatsiya.

Hozirgi vaqtda tikuv buyumlarni loyihalashda mavjud bo‘lgan jarayonlar ishlab chiqarishning zarur harakatchanligini ta’minlamaydi. Yangi modelni yaratishdan jarayon oqimiga o‘tishgacha bo‘lgan ish sikllari uzoq davom etadi. Modellarning tez-tez o‘zgarib turishi sharoitida loyihalash ishlari hajmining o‘shishi vaqtini qisqartirish va loyihalash jarayonining sifatini yaxshilashning o‘ta jiddiy muammolarini keltirib chiqaradi. Zamonaviy avtomatlashtirish vositalari ishlab chiqarishning loyihalash va texnologik tayyorgarligini, uskunalarni loyihalash va jarayonlarni boshqarish, shuningdek, korxonaning butun ishlab chiqarish faoliyatini yagona kompleksga bog‘lash imkonini beradi. Kompyuterlarni istalgan sohada ishlatish loyihalash jarayonini yanada rasmiylashtirish yo‘nalishi bo‘yicha mavjud jarayonlar va ishlab chiqarish bosqichlarini ko‘rib chiqishni talab qiladi.

Ushbu holat shuningdek, kiyimlarni kompyuter yordamida loyihalash uchun ham xarakterlanadi. Avtomatlashtirilgan loyihalashni qanday ketma-ketlikda bajarish kerakligi haqidagi savolga javob berish uchun ushbu jarayon uchun metodologiyani

batafsil ishlab chiqish kerak. Hozirgi vaqtda yengil sanoat mahsulotlarini loyihalash jarayonlarini avtomatlashtirish muammosiga ikki xil, ammo teng darajada muhim yondashuvlar ishlab chiqilgan va muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Kibernetika sohasidagi turli muammolarni hal qilishda evristik yondashuv inson tajribasi va aqliy faoliyatdan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Intellektual faoliyatning barcha kibernetik tadqiqotlari ushbu faoliyatning umumiydan xususiygacha bo‘lgan sohaga oid jarayon sifatida taqdim etilishi bilan tavsiflanadi. Tikuv buyumlari konstruksiyasini loyihalash amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, bu jarayon geometrik o‘zgarish elementlariga asoslangan konstruksiyalash jarayonlarini amalga oshirish bilan tavsiflanadi [1].

Ushbu jarayonlarni avtomatlashtirishda ma’lum bir yechimni olishning haqiqiy jarayonini aks ettiradigan xulq-atvor operatsiyalarini tasvirlash kerak. Ushbu tavsif juda ko‘p qiyinchiliklarga duch kelmoqda, chunki ko‘pgina norasmiy vazifalarni hal qilishda dizaynning harakatlar zanjiri mantiqiylikka asoslangan.

Evristik usullar sonli usullar yo‘q bo‘lganda yoki ularning qo‘llanilishi eritmaning uzunligi va ko‘p miqdordagi manba ma’lumotlarini to‘plash zarurati tufayli samarasiz bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi. Evristikada mumkin bo‘lgan yechimlarni intuitiv ravishda kamaytirish mumkin. Bu holda fikrlash jarayoni sakrash, individual zanjirlardagi kamchiliklardan tez o‘tish shaklida amalga oshiriladi. Kishi javobni olish jarayonidan bexabar holda javob oladi. Qabul qilingan qarorning istiqbolini baholash uchun, odam ma’lum bir evristikani o‘rnatadi. Shu munosabat bilan, evristikani ma’lum qoidalar, baholash funksiyalari, tanlov mezonlari deb taxmin qilishimiz mumkin. Evristikaning sifati ko‘p jihatdan odamning sezgi va ko‘rib chiqilayotgan muammo yoki jarayon sohasidagi bilimiga bog‘liq. Avtomatik loyihalash jarayonida evristikaning o‘rnatilishi ko‘p jihatdan muammoni hal qilish uchun algoritmi to‘g‘ri tuzilishini aniqlaydi. Konstruktorning hatti-harakatlarini o‘rganish interaksion eksperiment yordamida o‘tkazilishi mumkin. Eksperiment savolnoma yoki o‘qitish mashg‘ulotlarini fiksatsiyasi orqali amalga oshiriladi. Fiksatsiyada eksperimentator jarayonni kuzatadi va jarayonga aralashmasdan, qadamlarini qadamma-qadam tuzatadi. Savol berilayotganda eksperimentator aniq savollarga oddiy javoblarni oladi yoki mavzu grafik usullarni va oddiy mantiqiy operatsiyalar ketma-ketligini ko‘rsatadi. Shunday qilib, kiyim detallarini konstruktiv modellashtirish va andozalarni gradatsiya qilish algoritmlarining tuzilishi aniqlandi. Hisoblash matematikasining rivojlanishi bilan yechimning ko‘p evristik usullari rasmiylashtirilib, kerakli aniqlikka ega bo‘ladi va hal qilishning qat’iy sonli usullari sinfiga o‘tadi [2].

Kiyimlarni loyihalashda geometrik tasvirni o‘zgartirish jarayonining matematik modelini quyidagicha tasvirlash mumkin. Kiyim detallarining aniq konturini gomeomorfik aylananing yopiq egri chizig‘i sifatida ko‘rsatish mumkin. Buni G bilan belgilanadi (1-rasm). Ushbu egri chiziq alohida egri chizikli qismlardan ($\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots$,

u_k) gomeomorfik qirqimlardan yig‘iladi. Yig‘ilgan joylarida birinchi ixtiyoriy uzilishgi ega (alohida holatda, bu nuqtalarda hosilaviy uzluksiz bo‘lishi mumkin). Shunday qilib, egri chiziqni quyidagicha yozilishi mumkin $G = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \dots + u_k$. G egri chizig‘ini yosilmaning umumiy konturi deb ataymiz.

Rasm-1. Tikuv buyumining umumiy yuza yoyilmasi va uning alohida detallarini ajratib ko‘rsatish uchun o‘zgartirilganligi.

Yuza yoyilmasi o‘zgartirilganligini f gomeomorfli o‘zgartirish jarayoni egri chiziq G egri chiziq G' : bilan tasvirlash mumkin.

$$f(G) = G'$$

Bundan tashqari, G egri chizig‘ining γ_i qismlarining har biri o‘z, gomeomorfik transformatsiyasidan o‘tadi, uni quyidagicha yozish mumkin:

$$f(G) = f(\gamma_1) + f(\gamma_2) + \dots + f(\gamma_k)$$

$f(G) = G'$ ifodasi - bu gomotetiya topologiya nuqtai nazaridan G dan G' gacha egri chizig‘ining bir xilligi bo‘lgan, yoki boshqacha qilib aytganda, egri chiziqning doimiy xaritasi (harakati) G dan G' ga kiyimlarni loyihalashda geometrik ma‘lumotni o‘zgartirish jarayonining umumlantirilgan matematik modelining yozuvi hisoblanadi. Gomotetiyaning - deformatsiya deb ham atalash mumkin. Yuza yoyilmasini hosil qilish, ya‘ni G fazoviy egri chiziqning gomeomorfik o‘zgarishidan boshlab, to tekislikda G' egri chizig‘ini o‘zgartirish bilan yakunlanadigan o‘zgartirish etaplaridan boshlab barcha o‘zgarishlarni model qamrab oladi. Yuza yoyilmasi konturlarini umumiy grafikli ko‘rinishini ko‘rsatish uchun, uni xuddi kiyim detallari konturlarini qalamda yuritishdan hosil qilingan egri chiziqda tasavvur qilish mumkin. Shunday qilib, yopiq bir tomonlama bo‘lak tavsiflanadi. Bunday holda, shubhasiz, qalam bir xil nuqtalar yoki chiziqlardan bir necha marta o‘tishi mumkin va bir qismning konturidan boshqasiga o‘tish paytida, agar ular tegmasa bog‘lovchi ko‘priklar hosil bo‘ladi. Endi ushbu chizmadan bir qismini olish uchun, masalan, orqa tomonni, konturining keraksiz qismi xuddi shu egri chizig‘ida yotgan jismoniy nuqtalarga aylantiriladi, bu esa orqa

tomonning burchaklaridan biriga aylanadi [3]. Bu nuqta biz uchun tushunarli bo‘lmagan ma’nodagi jismoniydir, ammo shunga qaramay, unchalik katta bo‘lmagan hududda u o‘zining prototipining barcha tarkibiy xususiyatlarini saqlab qoladi, go‘yo asl rasmni teskari o‘zgartirish orqali tiklanishi mumkin bo‘lgan dastlabki chizmaga o‘xshaydi. Bunday kichraytirishni tasvirning bir qismi ko‘zimiz uchun nuqta bo‘lib qolguncha asta-sekin kamayishiga o‘xshatish mumkin. Shunday qilib, bunday transformatsiya orqali siz detallarni har xil qismlarni ajratish uchun turli xil variantlarni olishingiz mumkin, qismlardan turli xil elementlarni, vitachkalarni va boshqalarni joylashtirish yoki olib tashlash mumkin. Agar detalda ichki vitachkalari bo‘lsa, bitta bog‘lanishda ulanishlarni saqlab turish uchun ko‘priklarni ulab asosiy bog‘lanishga ulanadi.

Model uchun dastlabki ma’lumotlar - bu burchak nuqtalarining koordinatalari va transformatsiya parametrlari. Andozalarni gradatsiyalash va olingan qismlarning andozalarini olish jarayonida burchak nuqtalarining koordinatalari odatda aniq belgilanadi va prototipga mos keladigan nuqtalariga o‘shirish shaklida belgilanadi. Texnik modellashda burchak nuqtalarining yangi pozitsiyalarini topish uchun qiyin algoritmlar mavjud emas. Har safar konstruktor ularni tajriba va intuitsiya asosida muayyan muammoni ko‘rib chiqish asosida aniqlaydi. Shuning uchun ushbu muammoni hal qilish faqat interfaol dialog rejimida mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Джалолова Д.Ф., Жалилова Р.Ж. Теоретические основы формы студентов специализированной средней школы. Международная научная конференция, посвященная 135-летию со дня рождения профессора В.Е.Зотикова. Сборник научных трудов. Москва-2022 г. С.87-93.

2. Джалолова Д.Ф., Жалилова Р.Ж. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды. Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center. 2022.С. 148-155.

3. Djalolova D.F. Asrorova S.A. Theoretical analysis of the creation of outer clothes for preschool children. Eurasian journal of academic research. Innovative Academy Research Support Center. 2022.С. 63-68.